

Requisitos e Modelagem de Sistemas

Plano de Ensino – 2024.2

Ementa

Dimensões da engenharia de software e engenharia de requisitos. Processos da engenharia de requisitos. Ética e colaboração em projetos de software. Desenvolvimento de projetos de software.

Objetivos / Conteúdos

Unidade I - Dimensões da engenharia de software e engenharia de requisitos. (12 h/a)

Objetivo: Explicar as etapas do processo genérico de engenharia de requisitos.

Objetivo: Estruturar os requisitos, com reconhecimento das premissas e restrições em projetos de software.

Objetivo: Ser agente difusor do uso da engenharia de requisitos como meio para a promoção da qualidade do produto de software aderente às demandas do usuário.

01.01 - Aspectos da engenharia de software e da engenharia de requisitos.

01.02 - O processo de software: modelos e abordagens.

01.03 - Tipos de requisitos, restrições e premissas, dificuldades comuns em requisitos.

01.04 - Critérios de qualidade de requisitos.

Unidade II - Processos da engenharia de requisitos. (16 h/a)

Objetivo: Selecionar técnicas e modelos para a gestão de requisitos em projetos de software.

Objetivo: Diagramar requisitos funcionais e não funcionais com o uso de técnicas formais de engenharia de software

com vistas ao desenvolvimento de sistemas para o atendimento de demanda social.

Objetivo: Ser coerente na abordagem prática das técnicas de levantamento e construção de ativos de desenho da solução.

02.01 - Elicitação de requisitos.

02.02 - Análise de requisitos.

02.03 - Gerência de requisitos.

02.04 - Modelos e especificação de requisitos: diagrama de classe, modelo CRC (Classe, Responsabilidade de Colaboração), relatório de especificação de requisitos.

Unidade III - Ética e colaboração em projetos de software. (16 h/a)

Objetivo: Relacionar os aspectos legais da lei de proteção de dados em conformidade com os requisitos para qualidade de software.

Objetivo: Empregar abordagens ágeis para definição de produtos em conformidade com a legislação de proteção de dados.

Objetivo: Ser colaborativo na atuação em equipes de diferentes perfis e com os diversos níveis organizacionais.

03.01 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

03.02 - Metodologia ágil.

03.03 - Abordagens de definição de produto de software em projetos (Lean Inception).

03.04 - Prototipação de produto de software (Design Sprint).

Unidade IV - Desenvolvimento de projetos de software. (24 h/a)

Objetivo: Explicar as principais etapas de gestão de projeto de software e a relevância do processo de requisitos neste contexto.

Objetivo: Elaborar projetos de software com base nos princípios de qualidade do produto com vistas ao atendimento de demanda social.

Objetivo: Estar comprometido com a adoção de boas práticas de gestão em projetos de software.

04.01 - Princípios de gestão de projetos.

04.02 - Definição de escopo do projeto de software.

04.03 - Análise de viabilidade e estimativa de software.

04.04 - Qualidade de produto com foco na qualidade dos requisitos.